

EIXO 3: CONSERVAÇÃO

MODERNIDADES EM ALCÂNTARA - MA: ANÁLISE DO PLANO DE RECUPERAÇÃO DE PEDRO E DORA ALCÂNTARA DE 1971 COMO UM OLHAR MODERNO SOBRE A CIDADE-MUSEU

LOBÃO, CLAUBER

1. Graduando em Arquitetura e Urbanismo (UEMA), clauberjunior@aluno.uema.br

REIS, ANA CLARA

2. Graduanda em Arquitetura e Urbanismo (UEMA), anareis6@aluno.uema.br

RIBEIRO, DANIELA

3. Graduanda em Arquitetura e Urbanismo (UEMA), danielaribeiro3@aluno.uema.br

RESUMO

Este artigo trata de uma reflexão sobre as modernidades na cidade de Alcântara - MA, através de uma análise do Plano de Recuperação da cidade elaborado pelos arquitetos Pedro e Dora Alcântara entre os anos de 1963-1971, em diálogo com uma visita técnica realizada pelos alunos do Curso de Arquitetura e Urbanismo da UEMA na cidade em junho de 2022, na perspectiva de estabelecer uma comparação entre as ideias e projetos dos arquitetos com a situação atual da cidade com um olhar moderno sobre a cidade-museu. O trabalho tem a pretensão de estabelecer um paralelo entre as Alcântaras histórica e hodierna, com o fito de suscitar reflexões acerca dos mecanismos de preservação das entidades arquitetônicas e urbanísticas do município, vide sua importância histórica e cultural e seu potencial como impulsionador da esfera econômica local, que orbita em torno do turismo comercial focado no circuito de patrimônios que pontuam a Cidade Monumento.

PALAVRAS-CHAVE: modernidades; Alcântara; recuperação; arquitetura; cidade-museu.

INTRODUÇÃO

Alcântara se estabeleceu como a segunda cidade histórica do Maranhão, consolidando-se como uma das mais ricas do estado nos séculos XVIII e XIX. Entretanto, durante o século XX, a cidade enfrentou uma série de obstáculos que culminaram em sua decadência econômica, encontrando-se diante de um novo desafio: sua preservação enquanto Cidade Monumento.

Alcântara foi objeto de planos de arquitetos peregrinos e consultores da Unesco (PFLUEGER, 2018), como a dupla de arquitetos Pedro e Dora Alcântara, responsáveis pelo Plano de Recuperação investigado neste artigo.

Este estudo visa analisar o Plano e sua aplicabilidade sob uma ótica contemporânea, salientando o contexto atual da cidade por meio de uma visita técnica realizada pelos estudantes de Arquitetura e Urbanismo da UEMA. Apesar de 50 anos de diferença, observa-se pouco contraste em relação à criação do Plano e à visita. Assim, o presente artigo utiliza referenciais teóricos para demonstrar o histórico da cidade: da sua criação até o momento vigente.

1. CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA

Alcântara originou-se da povoação de Tapuitapera, uma aldeia indígena ocupante do território brasileiro. Situada entre duas bacias geográficas, sua posição estratégica despertou o interesse dos povos colonizadores, dentre eles, Portugal. O Arraial, após o extensivo processo colonizador, foi elevado à categoria de vila em 1648, sendo nomeada Vila de Santo Antônio de Alcântara.

O século XVIII é marcado pelo apogeu econômico da vila, evidenciado através da ascensão da cultura do algodão. O porto verificou-se como importante agente nas dinâmicas comerciais, fomentando as relações entre a vila e a capital. Em 1755, com a criação da Companhia do Grão-Pará e Maranhão, a exportação das produções locais e o tráfico de escravos africanos ascenderam a altíssimas escalas. Esse contexto incita, então, a criação de uma aristocracia rural.

Alcântara é eleita à categoria de cidade em 1836, quando atinge o ápice de seu desenvolvimento. Seu declínio socioeconômico se inicia com a queda de importância da produção local para o Estado, associada à abolição da escravatura em 1888 e à urbanização de outras cidades do Maranhão.

O século XX é marcado pela instalação do presídio de segurança máxima no prédio da Casa de Câmara e Cadeia, contrapondo-se ao tombamento do conjunto arquitetônico e urbanístico de Alcântara pelo Iphan, em 1948, e à implantação do Centro de Lançamentos de Foguetes do Ministério da Aeronáutica (CLA), em 1980. Nesse contexto, aprova-se o Plano de Preservação da cidade.

Atualmente, Alcântara ocupa o *status* de sítio histórico, com a economia centralizada, principalmente, no turismo.

2. PLANO DE RECUPERAÇÃO E VISITA TÉCNICA

Impulsionados pela importância histórica da cidade, alunos do Curso de Arquitetura e Urbanismo da UEMA organizaram uma visita técnica à Alcântara, em junho de 2022. Como subsídio teórico, foram utilizadas pesquisas históricas e o Plano de Recuperação de Alcântara, elaborado pelos arquitetos consultores da Unesco Pedro e Dora Alcântara.

Figura 1: Mapa do Centro Histórico Alcântara.

Fonte: Alcântara, 1971.

O Plano teve como impulso o desejo por explicitar o potencial da cidade. O contexto de decadência poderia ser superado com uma série de iniciativas que promoveriam a reinserção de Alcântara nas redes nacionais, especialmente na esfera turística, transformando-a em um “Centro de Cultura e Lazer”.

Embasado em pesquisas que investigaram o histórico da cidade, objetivou-se valorizar o acervo histórico e promover melhores condições de habitabilidade. Nos estudos, constataram-se modificações feitas em monumentos ao longo do tempo, assim como melhoramentos urbanos e períodos que flutuavam entre inserção e exclusão da cidade nas redes urbanas (PFLUEGER, 2018).

Nesse contexto, o movimento modernista brasileiro confere às cidades maiores possibilidades em seus planos. A partir de 1930, propostas modernistas como o Plano surgem como modo de implantar mudanças que visam requalificar cidades antigas. Assim, o olhar moderno se materializa nessa proposta, apesar de não ser realizado de forma aprofundada como previa o planejamento.

O movimento moderno nacional e sua eclosão com a Semana de 1922 contribuiu para a criação do Sphan (Serviço de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) em 1937, atual Iphan, cuja função é “proteger e promover os bens culturais do País, assegurando sua permanência e usufruto para as gerações presentes e futuras” (INSTITUTO, 2021), e com tal perspectiva converge o objetivo de Dora e Pedro Alcântara através do Plano elaborado que objetivou articular esses patrimônios às redes turísticas.

Na visita à cidade, percebeu-se que a urbe se mostra como potencialidade turística através da arquitetura do Centro Histórico, marcada pelo traçado colonial português e por meio das ruínas existentes, assim como das festividades religiosas e da área litoral.

Observou-se, também, o bairro de ocupação espontânea local, impactado principalmente pela criação do Centro de Lançamentos de Foguetes da Aeronáutica (CLA), que suscetibilizou uma nova morfologia espacial.

Apesar do contexto de implementação de ideias que debilitam as potencialidades municipais, ela ainda se manifesta capaz de crescer econômica e socialmente através, sobretudo, do turismo, prisma destacado no Plano de Dora e Pedro Alcântara.

Figuras 2 e 3: Rua do Jacaré no século XX e atualmente.

Fontes: Alcântara, 1971; Máila Henrique, 2022.

Paralelamente, na atualidade, iniciativas de recuperação e incentivo ao turismo foram realizadas. De acordo com site da Prefeitura de Alcântara foi concebido o projeto Cores de Alcântara, parceria da Prefeitura Municipal de Alcântara com a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (SECTUR), cujo principal objetivo era pintar as fachadas das casas do Centro Histórico. O programa foi realizado na Ladeira do Jacaré, a fim de se tornar também um cartão postal para os visitantes (ASCOM, 2021). Segundo o Instituto Brasileiro de Museus (Ibram), uma reforma foi realizada no Museu de Alcântara de 2020 a 2022 financiada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. Ambas as reformas visaram promover a identidade histórica da cidade.

Figura 4 e 5: Vista do Largo da Matriz no século XX e atualmente.

Fontes: Alcântara, 1971; Webyson Farias, 2022.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao refletir sobre a cidade, Alcântara é percebida como um lugar contrastante. Sua importância no contexto local e nacional, bem como a riqueza histórica e arquitetônica, divergem do estado de decadência do século XX. A Cidade Monumento enfrentou desafios para a conservação do patrimônio com períodos instáveis de ascensão e decadência, com dificuldades acentuadas pela degradação da arquitetura e a sua configuração de “cidade-presídio”.

Hoje, após 50 anos de proposição do Plano, as deficiências e oportunidades observadas na cidade se assemelham nos cenários relatados por Dora e Pedro Alcântara na década de 60 com as impressões da visita técnica realizada pelos alunos em 2022. O Plano idealizado sob uma ótica moderna é, assim, contemporâneo, dado o conjunto de ideias passíveis de implementação atualmente, dentre as quais se destaca a de formular uma exposição itinerante que valorize a cidade e a auxilie na sua reintegração nas redes urbanas.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALCÂNTARA, Antonio P. Gomes; ALCÂNTARA, Dora Monteiro e Silva. **Recuperação de Alcântara**. Revista Acrópole, São Paulo (SP), ano 32, nº 383, p. 10-17, abr. de 1971.

ASCOM - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO ALCANTARA. Por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, Prefeitura desenvolve projeto Cores de Alcântara. **Prefeitura de Alcântara**, [S. l.], 29 set. 2021. Disponível em: <<https://portal.alcantara.ma.gov.br/por-meio-da-secretaria-municipal-de-cultura-e-turismo-prefeitura-desenvolve-projeto-cores-de-alcantara/>>. Acesso em: 29 ago. 2022

INSTITUTO do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). **Gov.br**, 2021. Disponível em: <<https://www.gov.br/pt-br/orgaos/instituto-do-patrimonio-historico-e-artistico-nacional>>. Acesso em: 20 de ago. de 2022.

MUSEU de Alcântara é reaberto após obra de reforma e ampliação. **Gov.br**, 2022. Disponível em: <<https://www.gov.br/museus/pt-br/assuntos/noticias/museu-de-alcantara-e-reaberto-apos-obra-de-reforma-e-ampliacao>>. Acesso em: 29 ago. 2022.

PFLUEGER, Grete. **De Tapuitapera a Villa D'Alcântara**: composição urbana e arquitetônica de Alcântara no Maranhão. 2002. Tese (Mestrado) - Curso de Arquitetura e Urbanismo, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2002.

_____. **Redes e Ruínas**: Apogeu e declínio de uma cidade: O caso de Alcântara-MA. 1ª ed. São Luís: Ed. UEMA, 2018.